

Received-Makale Geliş Tarihi 23.11.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.01.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12(115), 193-201

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14787712

Tufan Öztaş

<https://orcid.org/0009-0001-5714-094X>

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02kswqa67>

Prof. Dr. Münevver Çetin

<https://orcid.org/0000-0002-1203-9098>

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/02kswqa67>

Okul Yöneticilerinin ve Okul Proje Temsilcilerinin “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Investigation of School Administrators and School Project Representatives Opinions on the "I Am Sensitive to My Environment, I Protect My Values" Project

ÖZET

Bu araştırmada Türkiye'deki tüm örgün eğitim kademelerinde uygulanmakta olan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesine ilişkin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise okul kademelerinde görev yapan okul yöneticilerinin ve okul proje temsilcilerinin görüşlerinin nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile incelenmesi amaçlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu projeye öğrencilerin her yönden dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlama amacının planlı bir şekilde yürütülmesini hedeflemektedir. Okullarda değerler eğitimi ve ÇEDES uygulamalarında en büyük görevi öğretmenler ve dolayısıyla ÇEDES projesi okul temsilcisi öğretmen üstlenmektedirler. Öğretmenleri yönlendirme ve destekleme aşamasında bu okullardaki okul müdürlerine, müdür yardımcılara ve okul proje temsilcilerine büyük iş düşmektedir. Yeni bir proje olması sebebiyle projenin değerlendirilmesi amacıyla literatürde çok az çalışma vardır. Yapılan çalışmalarda öğretmen görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmayla okullarda projenin yürütücülerini olan okul müdürleri, müdür yardımcıları ve ÇEDES projesi okul temsilci öğretmenlerinin görüşleri alınarak bu projeye geniş bir çerçeveden bakılmaya çalışılmıştır. ÇEDES projesinin mevcut eksikliklerin ortaya konması, faydalı yönleri ortaya çıkarılarak geliştirilmesi, üç kamu teşkilatının yürütme görevindeki koordinasyon yeterliliğinin belirlenmesi, ders saatleri dışında yapılan etkinliklerdeki kontrol mekanizmasının işleyişi bağlamlarında görüşler incelenerek projenin daha verimli hale getirilmesi noktasında çok önemli katkılar elde edilebileceği düşünülmektedir.

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda; okul yöneticilerinin ve okul proje temsilcilerinin demografik durumunun bulgularda etkisinin olmadığı, öncelikli olarak öğrencilere aktarılması gereken değerlerin saygı, sevgi ve ahlak olduğu, saygı ve sorumluluk kavramlarının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişiklikleri olduğu, proje çalışmalarının ders saatleri dışında yapılması sebebiyle öğrencilerde gözlemlenen isteksizliğin uygulamadaki en önemli sorun olduğu belirlenmiştir. Farkındalık çalışmalarının yapılmasıyla, paydaşların daha etkin görev almalarıyla ve öğrenci katılımının artırılmasıyla ÇEDES projesinin uygulama aşamasındaki sorunlarının çözümüne ulaşılacağı kanısının katılımcıların geneli tarafından benimsendiği görülmüştür. ÇEDES projesinin etkin uygulanmasıyla kaybolan değerlerin geri kazanılmasının, ahlaki çöküşün engellenmesinin, şiddetin ve zorbalığın en az düzeye indirilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi, ÇEDES Projesi, Paydaş.

ABSTRACT

This study aims to examine the views of school administrators and school project representatives working at kindergarten, primary school, secondary school and high school levels regarding the “I am sensitive to my environment, I protect my values (ÇEDES)” project, which is being implemented at all formal education levels in Turkey, using a phenomenological design, one of the qualitative research methods. The Ministry of National Education aims to carry out the aim of contributing to the development of students as balanced individuals in every aspect in a planned manner with this project. Teachers and therefore the ÇEDES project school representative teachers undertake the biggest task in values education and ÇEDES applications in schools. In the stage of guiding and supporting teachers, school principals, assistant principals and school project representatives in these schools have a great responsibility. Since it is a new project, there are very few studies in the literature for the evaluation of the project. Teacher opinions were examined in the studies conducted. In this study, the opinions of school principals, assistant principals and ÇEDES project school representative teachers, who are the implementers of the project in schools, were taken and an attempt was made to look at this project from a broad perspective. By examining the opinions in the context of revealing the current deficiencies of the ÇEDES project, revealing its beneficial aspects and developing it, determining the coordination adequacy in the executive duties of three public organizations, and the functioning of the control mechanism in activities carried out outside of class hours, very important contributions can be made in terms of making the project more efficient.

As a result of the analysis of the data obtained from the study; it was determined that the demographic status of school administrators and school project representatives had no effect on the findings, the values that should be transferred to students primarily were respect, love and morality, the concepts of respect and responsibility were the behavioral changes observed in students, and the reluctance observed in students due to the fact that project studies were carried out outside of class hours was the most important problem in the application. It was observed that the solution to the problems in the implementation phase of the ÇEDES project could be reached by carrying out awareness studies, more active participation of stakeholders and increasing student participation. It was evaluated that it would be possible to regain lost values, prevent moral collapse and reduce violence and bullying to a minimum level with the effective implementation of the ÇEDES project.

Keywords: Education of Values, ÇEDES Project, Stakeholder.

1. GİRİŞ

Eğitim, toplumda var olan değer, bilgi ve deneyimlerin miras alınarak yeni nesillere aktarılmasını sağlamak ve hedeflenen öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan sosyal kurum ve sistemdir (Öntaş, 2016). Öntaş'a göre (2016); sosyal yapıların dinamiklerini bünyesinde barındıran eğitim, bir yandan toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapılarını dönüştürmeyi hedeflerken, diğer yandan sosyal yapıdaki küresel değişimler doğrudan eğitim düşüncesini etkilemektedir. Eğitim, toplumu değiştirme sürecini istenilen şekilde kültürlendirme ve aynı zamanda açık ve örtük işlevlerini yerine getirmektedir (Sönmez, 2007). Kaynaklara göre değerler, kişinin hayatına yön vermektedir. İnsanlığın varoluşu boyunca toplumların bütünleşmesini sağlayan, onları birbirinden ayıran, güçlendirici ve kuşatıcı ilke ve inançtan oluşan bir bütün olarak tanımlanmaktadır (Avcı, 2007).

Değerler, insanların olaylara, durumlara ve nesnelere karşı tutumlarını şekillendirmekte ve insanların hayallerine ve hedeflerine rehberlik etmektedir (Turner, 2004). Değerler ve eğitim aynı noktada kesişir; bireyi ve davranışlarını kişiliğiyle uyumlu, olumlu bir duruma getirmeyi amaçlamaktadır (Hökelekli, 2011). Değerler eğitimi, okulların asli görevleri arasında bulunmaktadır (Sallabaş, 2020).

Değerler eğitimi ise; toplumun benimsediği ulusal ve evrensel değerlerin, ailelerin, çevre kuruluşlarının ve medyanın desteğiyle okullar aracılığıyla programlarda formal ve informal olarak bireylere aktarılmasıdır (Gülmüş, 2015). Bireyler, değerleri öncelikle ailelerinden alsalar dahi toplumsal değerleri ancak belli bir düzen içinde okul ortamından alabilmektedir. Buna göre, okulların temel görevlerinden biri olarak sayılan (Sallabaş, 2020) değerler eğitimi, ancak bir öğretim programı aracılığı ile verilebilmektedir. Programın uygulanmasında okul yöneticilerine ve okul proje temsilcilerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların belirli hatlarla çizilmesi amaçlanarak; öğrencilerimizin her yönden dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi planlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı 2023 ÇEDES Kılavuzu). Değerler eğitiminin gözlemlenebilir, ölçülebilir, geri bildirimli ve sürdürülebilir olması için Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES projesini 2021 yılından itibaren Türkiye'deki tüm örgün eğitim yapılan okullarda hayata geçirerek değerler eğitimi planlı olarak sunmaya başlamıştır (Fışkın,2024).

Değerler eğitimi ana felsefesiyle uygulamaya koyulan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesiyle öğrencilerimizin her yönden dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlama amacının planlı bir şekilde yürütülmesi hedefine ulaşma aşamasında ÇEDES projesi okul temsilcisine, okul müdürlerine, müdür yardımcılara büyük iş düşmektedir. Okul müdürleri ve yöneticileri okulu değerler eğitimi için uygun bir ortama dönüştürerek, öğretmenleri yönlendirerek ve okul - aile işbirliğini sağlayarak hedeflere ulaşılması için gerekli çabayı göstermeleri beklenmektedir (Özan, 2009; Balyer, 2012). Okul müdürü, okul örgütünün yönetiminden sorumlu en önemli unsurdur (Demirtaş, 2014, s.121). Okulu amaçlarını doğrultusunda ilerletecek, örgüt yapısını güçlendirecek bütün çalışmaların lideri okul müdürüdür (Bursalıoğlu, 2000, s.40). Okul müdürü ve yardımcılarının yönlendirmeleriyle ÇEDES okul proje temsilcisi olan öğretmen, projenin yürütücüsü olarak etkinlikleri, çalışmaları planlamaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı 2023 ÇEDES Kılavuzu). ÇEDES projesi, değerler eğitiminin okullarda daha planlı olarak uygulanması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaklaşa yürütülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı 2023 ÇEDES Kılavuzu).

“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesinin yeni bir proje olması sebebiyle uygulama aşamasında ortaya çıkan zorlukların tespit edilmesi ve bu zorluklar için çözüm yollarının belirlenmesi projenin geliştirilmesine fayda sağlayacaktır. Projenin uygulanması ve geliştirilmesi aşamalarında okul yöneticisinin ve okul proje temsilcisinin projeyi sahiplenmeleri çok önemlidir. Bu doğrultuda okul yöneticilerinin ve okul proje temsilcilerinin bu projenin yeterliliği ve uygulanabilirliği konularındaki görüşleri çok büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmayla, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesinin; öğrencilere, topluma katkıları nelerdir? ÇEDES projesinin etkinliği nasıl artırılabilir? sorularına cevap bulunmaya çalışılmıştır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Değer

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve diğer insanlarla birlikte yaşamaktadır. Değer, bireylerin bir arada yaşamasını sağlayan sosyal, ahlaki, politik ve kültürel kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Değerler bir toplumun benimsediği ilke ve kuralların önemli bir bölümünü oluşturur (Ergün, 2021). İnsanın sosyal ve dış çevreden etkilenen bir yapıda olması sebebiyle değer kavramı çok boyutlu bir hale gelmektedir.

Değer kavramı incelendiğinde birçok bilim dalında kullanıldığı görülmektedir. Her bilim dalında değer kavramına ilişkin olarak kendi alanıyla ilgili olan içeriği çerçevesinde ele alıp incelemiş, kendi alanıyla ilgili olmayan içeriği önemsenmediği görülmektedir. Bu sebeple değer kavramı için hemfikir olunan bir tanım yapılamamaktadır.

Değerleri araştırma konusu yapan bazı bilim dallarında değerler şöyle tanımlanmaktadır. Felsefi alanında değer, iç içe geçmiş kavramlarla yer edinmektedir. Değerler, felsefenin etik kısmıyla ilişkili ve ahlak felsefesinin en önemli konusu olarak değerlendirilmektedir (Çetin ve Balanuye, 2015). Psikoloji biliminde değer kavramı; insan davranışlarına etkileyen ve bir şablon haline getiren, şekillendiren bir olgu olarak kabul görmektedir. Psikoloji, değerlerin birey ve toplumdan nasıl etkilendiğini ya da birey ve toplumu nasıl etkilediğini incelemektedir (Bircan ve Dilmaç, 2015). Sosyoloji alanında değer; bireye ve topluluğa yararlı görülen her şey olarak tanımlanmaktadır (Bircan ve Dilmaç, 2015: 77). Ancak değerler, kişinin kendi ürettiği şeyler değil, toplumun getirdikleridir (Şahin, 2022).

2.2. Değer Türleri

Değerler, bireylerin veya toplumların önemseydiği, tercih ettiği ve davranışlarını yönlendiren inanç, prensip ve ideallerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Değerler, insanların hayatlarına rehberlik etmekte ve karar vermelerini etkilemektedir. Bu nedenle, değerlerin doğru anlaşılması, korunması ve desteklenmesi önem kazanmaktadır. Bu kapsamda değerlerin kavramsal çerçevesinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde değer kavramı daha somut bir biçimde irdelenebilmektedir. Değer türleri; kişisel, toplumsal ve evrensel olmak üzere 3 başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar aşağıda başlıklar halinde kısaca açıklanmaktadır.

2.2.1. Kişisel Değerler

Kişisel değerler, bir bireyin benimsediği ve önemseydiği ilkeler, inançlar ve ideallerdir. Bu değerler, bir kişinin davranışlarını, tercihlerini ve kararlarını yönlendiren temel unsurlardır. Bireysel değerler, kişinin karakterini, kimliğini ve yaşam tarzını şekillendirmektedir.

Kişisel değerler genellikle çeşitli kaynaklardan etkilenir, bunlar arasında aile, kültür, eğitim, deneyimler, din, toplum ve kişisel deneyimler bulunmaktadır. Örneğin, bir kişinin ailesi tarafından öğretilen değerler, onun davranışlarını ve tutumlarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bir bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürel normları ve değerleri de kişisel değerlerini etkilemektedir (Ulusoy, 2019).

Kişisel değerler genellikle değişkenlik göstermekte ve zamanla gelişmekte veya değişebilmektedir. Bir kişi yaşam deneyimleri, yeni bilgi ve anlayışlar kazandıkça veya değerleriyle çatışma yaşadıkça, değerleri üzerinde düşünme ve yeniden değerlendirme eğiliminde olabilmektedir. Kişisel değerler, kişinin kendisine, başkalarına ve topluma karşı nasıl davranacağına dair bir rehber olarak hizmet etmektedir. Bu değerler, bireyin hedeflerini belirlemesine, kararlarını vermesine ve yaşamını yönlendirmesine yardımcı olur. Kişilerin güvenilir bir insan olarak görülme ve toplumca kabul görmek için yansıttıkları davranış şekillerine kişisel değerler denilebilir (Yazıcı, 2016).

2.2.2. Toplumsal Değerler

Toplumsal değerler, bir toplumun bireyleri tarafından benimsenen, paylaşılan ve önemsenen inançlar, normlar ve davranış standartları olarak kabul görmektedir. Bu değerler, bir topluluğun kültürel kimliğini şekillendirir ve bireyler arasında ortak bir anlam ve yönlendirmeye sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu değerler, toplumların kültürel zenginliğini oluşturur ve bireylerin davranışlarını, tercihlerini ve ilişkilerini yönlendirmektedir. Toplumsal değerler, bir toplumun dayandığı temel prensipleri ve inançları temsil etmektedir. Toplumlar bu bütünlük değerler yardımıyla kalıplaşmış ve bireylerinin uyumla yaşadığı bir toplum inşa etmeye çalışmaktadır (Yazıcı, 2016).

2.2.3. Evrensel Değerler

Evrensel değerler, kültür, dil, din veya coğrafi konum gibi faktörlere bakılmaksızın tüm insanlığı bir araya getiren temel inançlar, normlar ve prensipler olarak nitelendirilmektedir. Bu değerler, insan hakları, etik, adalet ve insanlık onuru gibi evrensel kabul görmüş temel prensipleri içermektedir. Bu değerler, tüm insanlığı birleştiren ortak prensipler olarak kabul edilmekte ve dünya genelinde barış, adalet ve insan haklarına dayalı bir toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Evrensel değerler tüm topluluklarca genel anlamda kabul gören değerler bütünü olarak ifade edilmektedir (Bozdaş, 2013).

2.3. Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, kişilerin diğerlerine ahlaki değerler yüklediği bir süreçtir. Değerler eğitimi, yeni nesillere, diğer bireylerle iletişim kurabilmek için ihtiyaç duyulan kuralların anlaşılmasını sağlayan bir süreç olarak nitelendirilmektedir (Halstead ve Pike, 2006). Değerler eğitiminde amaç; bireylere toplumun benimsediği değerleri kazandırarak sağlam karakterli bireyler yetiştirmektir (Altan, 2011: 55). Bu kapsamda eğitim kurumlarının değerler eğitimine özel bir önem vermesi gerektiği değerlendirilmektedir. Tüm insanlık için yaşanabilir bir evren için eğitimin içerisinde olumlu değerleri barındırması ve eğitimin hedeflerinin kazanımlarında değerleri içermelidir (UNESCO, 2010: 1).

Değerler eğitimi içerisinde sosyal, kültürel ve ahlaki tüm bileşenleri barındıran ortak program çalışmalarının düzenlenmesiyle ilgili bir genel terim olarak tanımlanmaktadır (Keskin, 2008: 20).

2.3.1. Değerler Eğitiminde Aile Faktörü

Aile toplumda çok önemli bir rol oynar. Çocukların ilk eğitim aldıkları ve etkileşimde buldukları önemli bir eğitim kurumudur. Toplum, kültürel araştırmalara ilk olarak aile içinde başlar ve böylece kuşaktan kuşağa aktarım sürecini başlatmaktadır (Dilmaç ve Şimşir, 2016: 269). Aslında çocukların yetişkin olduklarında topluma anlam yüklemeleri çok önemlilik arz etmektedir. Çocuğun yetişkinliğe adım atmasının temelleri ailede atılır. Bu konuyu benlik kavramı üzerinden ele almak daha doğru bir strateji olmaktadır. Çünkü benlik, öncelikle ilişki içinde olunan aile üyeleri tarafından şekillenmektedir. Bu nedenle benlik, kişinin kendisini ve çevresini algılamasına bağlı genel tutum ve davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Ailenin olaylara karşı tutumu ve yaklaşımı çocuk için belirleyici faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuklar ilk benliklerini aile ortamında geliştirmektedirler. Aile, çocuğun ilk modeli olan anne ve babası olarak kabul edilmektedir (Aslan, 2016: 83).

Değerler eğitiminin yoğun olarak hissedildiği ilk yer iyi bir aile ortamıdır. Burada önemli olan rol model olan baba ve annenin değerlerini miras almaya yönelik tutumdur. Değer aktarım sürecinde annenin, babanın ya da diğer aile üyelerinin kararlı ve tutarlı davranışlar sergilemesi çok önemlidir. Ayrıca çocukların sosyal, duygusal, ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarının aile aracılığıyla karşılanması mutlu, yetenekli ve üretken insanlar yaratmaktadır (Dilmaç ve Şimşir, 2016: 270-271). Bu sayede çocuk hem okul hayatına hazırlanır hem de akademik başarıya ulaşmaya hazır olur. Kendini bilen, özgüveni güçlü insanların topluma faydalı olması kaçınılmazdır. Yüksek eğitilmiş insanlar değer aktarımında ve değer trendlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

2.3.2. Değerler Eğitiminde Okul Faktörü

Okuldaki değerler bir şemsiye gibi değerlendirilmektedir. Bu şemsiyenin altında pek çok erdem ve kişilik özelliği bulunmaktadır. İnsana özgü bu kavramlar bazen çeşitli isimlerle anılsa da onlar hep okuldadır ve yaşamaktadırlar (Akbaş, 2004). Okul, değerler eğitimin önemli bir bileşenidir ve öğrencilerin duygusal durumunu iyileştiren önemli eğitim temelleridir.

Okul, evde yetiştirilen değerlerin daha da güçlendirildiği ve bunların üzerine yeni değerlerin inşa edildiği bir ortam olarak görülmektedir. Okullarda değerler eğitimi vatandaşlık eğitiminin bir parçası olarak yürütülmektedir. Öğretmenler planlı ya da plansız değeri öğrencilere aktarmaktadır (Şimşir ve Dilmaç, 2016: 186; Kasapoğlu, 2013: 99). Plansız ve yaygın eğitim, öğrenciler arasındaki iletişim ve arkadaşlıkları, öğretmen-öğrenci ilişkilerini ve sınıflar arasındaki diğer sosyal etkinlikleri içermektedir. Bir başka deyişle okul iklimi her yönüyle sosyal öğrenmeye ortam oluşturan önemli bir kurumdur. Ancak resmi olmayan öğrenme hem olumlu hem de olumsuz öğrenmeye yol açabilmektedir. Bilinçli örgün eğitim okul saatleri içerisinde belirli bir programa bağlı kalarak gerçekleşmektedir. Programda olumlu sonuç elde edilmesi hedeflenmekte ve belirli bir plan çerçevesinde uygulanmaktadır.

Eğitimin genel hedefleri; kapsamı ve amacı itibarıyla eğitim felsefesiyle anlatılmaktadır. Bu hedefler değerlerle beslenen ideal insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Buradaki uygulamalar eğitim sistemi içerisindeki tüm okulları kapsamakta ve ortak bir amaç doğrultusunda organize edilmektedir. Değerler eğitimine, değerlerle ilerleyen bir öğretim yaklaşımı da diyebiliriz. Değerler benimsetildiğinde akademik başarının artması ve sosyal becerilerinin gelişmesi doğal bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır (Baltacı, 2018). Bu sayede ideal eğitilmiş bir insan ortak değer kültürünün parçası olarak topluma katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan okul hem yeni değerlerin aktarılmasında hem de evde kazanılan bireyselliğin geliştirilmesinde çok önemli bir kurum olarak değerlendirilmektedir.

2.4. Çevre Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)

Değerler Eğitimi Projesinin kapsamı genişletilerek "Çevre Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" adlı ÇEDES Projesi Milli Eğitim Bakanlığınca 2021 yılında ortaokullarda uygulamaya başlanmış ve 2023 yılında anaokulu, ilkokul ve lise kademeleri dahil edilerek tüm okulları kapsayacak şekilde uygulamaya konulmuştur. ÇEDES Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı protokol imzalayarak çalışmalara başlanmıştır. Projenin Amacı; Öğrencilerimizin her yönden dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır (Milli Eğitim Bakanlığı 2023 ÇEDES Klavuzu). Bu amaç doğrultusunda ÇEDES projesine tüm okullarımızda çalışma takvimine göre etkinlikler yürütülmektedir. Öğrencilere görerek, yaşayarak ve anlayarak değerler eğitimi temelli çalışmalar yürütülmektedir.

Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumların yaptığı çalışmalar, değerler ve değerler eğitimine özel bir önem verildiğini göstermektedir (Kumbasar, 2011: 64). Ancak, günümüzde değerlerde ortaya çıkan yozlaşma, saygısızlık, güvensizlik, şiddeti sürekli artan şiddet vakaları; Türkiye’de de değerler eğitimi çalışmalarının yeterli düzeyde gerçekleşmediği görülmektedir. Değerler eğitimi alanında yapılan çalışmaların birçoğu bu durumu ortaya koymaktadır (Aladağ, 2009: 61).

2.5. ÇEDES Projesi ile İlgili Yapılmış Araştırmalar

ÇEDES Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye’deki tüm örgün eğitim kurumlarında uygulanmaya başlandığı için ÇEDES Projesiyle ilgili araştırmaya literatür de pek fazla rastlanmamaktadır. Türkiye’de uygulanan bir proje olması sebebiyle yurtdışında bu konuda araştırma yapılmamıştır. Türkiye’deki alan yazın taraması yapıldığında araştırmamızın hazırlık aşamasında ÇEDES Projesiyle ilgili 1 adet nitel tez ve makaleler bulunmuştur. Ayrıca ÇEDES Projesi, değerler eğitimi projesinin devamı niteliğinde uygulamaya konulduğundan dolayı değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi bu araştırmanın daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacaktır.

Fışkın (2024), Milli Eğitim Bakanlığının “Çevre Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesine ilişkin öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin görüşlerini inceleyen bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri ve durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini, Denizli ilinde projenin uygulandığı okullardan amaçlı örneklem tekniği kullanılarak seçilen 5 öğretmen, 5 öğrenci ve 5 öğrenci velisi oluşturmuştur. Öğretmenler, projeye gönüllü olarak katılım sağladıklarını ancak yapılan çalışmaların mesai saatleri dışında olması, diğer paydaşlardan yeteri kadar destek alamamaları ve çalışmaların çok fazla zaman gerektirmesi gibi uygulamada yaşadıkları zorluklardan bahsetmişlerdir. Öğrenciler, daha çok faaliyet ve daha çok gezi istediklerini söylemişlerdir. Veliler ise bu projeye dahil olan çocuklarına daha fazla değer kazandırılmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Araştırma, proje paydaşlarının daha fazla sorumluluk alması, etkinliklerin artırılması ve uygulama aşamasında öğretmenlere daha fazla destek verilmesi şeklinde öneriler sunmuştur.

Sezer (2021), Türkçe ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini araştırmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri ve durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini 30 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenler dürüstlük, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, adalet, vatanseverlik, sorumluluk ve çalışkanlık gibi değerlerin ortaokullarda öğretilmesi gerektiği görüşlerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar genel olarak rol model alma, örnek olay çalışmaları, tiyatro izleme, hikâye anlatma yöntem ve tekniklerinden yararlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırma, değerlerin çıktılar halinde müfredata entegre edilmesi, pratik etkinlikler yoluyla öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve öğretmenler, yöneticiler ve ebeveynler tarafından modellenmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Dinçer (2019), yaptığı çalışmada programı uygulayan öğretmenin görüşlerinin yanı sıra değerlerin aktarılmasında önemli rol oynayan velilerin görüşlerini de araştırmıştır. Araştırma grubunu Aydın ilindeki özel ve devlet okulunda görev yapan 10 öğretmen ve bu okullarda görev yapan 10 öğrenci velisi oluşturmuştur. İlköğretim programlarında değerler, uygulamalı eğitimin etkililiği ve değerlerin önceliklendirilmesine ilişkin öğretmen ve veli bakış açısını üç tema altında incelenmiştir. Katılımcı öğretmen ve velilerin tamamının değerler eğitimi konusunda farkındalıklarının yüksek olduğu tespit edildi. Öğretmenlerin çoğu programın aslında kısmen etkili olduğu ve programın yerel, bölgesel ve yerel ihtiyaçlara göre hazırlanması gerektiği konusunda hemfikirdir. Öğretme ve öğrenme sürecinde bazı değişikliklerin yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Ateş (2017), “Değerler eğitimi uygulamaları öğrencilerde kazandırılması beklenen olumlu özellikleri etkiler mi?” sorusuna yanıt aramıştır. Araştırmada değer oluşumuna ilişkin 55 yüksek lisans ve doktora tezi meta-analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz, değerler eğitiminin Türkiye’de uygulanmasında

başarılı sonuçlar elde edildiğini ve değerler eğitiminin öğrencilere aktarmak istediği olumlu yönleri pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Bu pozitif yönde etkileme düzeyinin, lise ve ortaokulda çok iyi, ilkokul da iyi olduğu kanısına varılmıştır. Ergenler ve genç gruba yönelik değerler eğitimi konusunda çalışmaların artırılmasının yararlı olabileceği önerisinde bulunulmuştur.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda okul yöneticilerinin ve okul proje temsilcilerinin demografik durumunun bulgularda etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerinin (cinsiyet, hizmet yılı ve görevi) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesinin incelenmesine ait görüşlerde herhangi bir farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir.

Okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri, en öncelikli olarak öğrencilere aktarılması gereken değerlerin saygı, sevgi ve ahlak olduğunu ifade etmişlerdir. Öncelikle bu değerlerin aktarılmasının toplumun geleceğinin şekillendirmesinde de çok önemli katkılar sunacağı görüşü ön plana çıkmıştır. Bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasıyla insanların birbirine güvendiği, sevgi ve saygı duyduğu ve ahlaklı bireylerin çoğaldığı sağlam bir toplum yapısının elde edileceği görüşü savunulmuştur. Günümüzde sosyal medyanın her geçen gün insanları daha fazla etkisi altına aldığı düşünüldüğünde öğrencilere sevgi, saygı, ahlak, sorumluluk, dürüstlük ve vatanseverlik gibi toplumlar için önemli kavramların sosyal medyada daha fazla yer bulması gerekmektedir. Yeni nesillere değerlerin aktarılması aşamasında sosyal medya ve teknolojik unsurlarından daha fazla yararlanılabilir.

Okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri, ÇEDES proje çalışmalarının sayesinde saygı ve sorumluluk kavramlarının öğrencilerde gözlemlenen davranış değişikliklerine örnek gösterilebileceğini ifade etmişlerdir. Beraber proje çalışmalarını yaparken birbirlerine saygılı olma ve sorumluluk alma bilinçlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Proje çalışmalarında öğrencilerin birbirleriyle daha fazla iletişim kuracakları etkinlikler yapılarak olumlu değerlerin aktarımı güçlendirilebilir. Gaziler, yaşlılar, ihtiyaç sahibi aileler ve engellilerle ilgili ziyaretler gerçekleştirilerek sevgi, saygı, yardımseverlik gibi değerlerin içselleştirilmesi sağlanabilir.

Okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri, proje çalışmalarının ders saatleri dışında yapılmasının ve öğrencilerde gözlemlenen isteksizliğin ÇEDES projesinin uygulamadaki en önemli sorunları olduğuna dair görüşler belirtmişlerdir. Öğretmenler sadece okul içinde değil aynı zamanda okul dışında da öğretmendirler. Okuldaki ders görevlerinin bitmesiyle bütün görevleri tamamlanmış olmaz. Ders hazırlıklarını, sınav çalışmalarını evde yaparlar. Aynı zamanda öğretmenlerinde aileleriyle vakit geçirdikleri özel hayatları vardır. Her yeni görev, yeni sorumluklar getirir. Bu da özel hayatın daha da kısıtlanmasını ortaya çıkarır. Bu sebeplerle, projedeki etkinliklerin ders saatleri dışında yapılması öğretmenleri zorlamaktadır. Bir de bu soruna öğrencilerin isteksizliği eklendiğinde öğretmenin projenin hedeflerine ilişkin motivasyonu düşmeye başlamaktadır.

Okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri; farkındalık çalışmalarının yapılmasıyla, paydaşların daha etkin görev almalarıyla ve öğrenci katılımının artırılmasıyla ÇEDES projesinin uygulamadaki sorunlarının çözümüne yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir. Öğrencilere, velilere projenin amaçlarının iyi anlatılması gerekiyor. Proje yapmak için kolay kısmı, asıl iş projeyi bireylere benimsetebilmek. Proje benimsenmediğinde öğrencilerin katılımı azalır, veliler yardımcı olmazlar, öğretmenler yeterince sorumluluk almazlar. Hatta proje yürütücüleri olan okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri de projenin geliştirilmesine çok fazla çaba sarfetmezler. Ayrıca bu sorunlara, paydaşların isteksizliği ve yeterince destek vermemesi eklendiğinde projenin verimli olması mümkün olamamaktadır. Paydaşlar destek vermediğinde etkinlikler hedeflenen şekilde yapılamaz. Okullar yalnız başına kalınca geçici çözümler bulunur. Geçici çözümlerle, yetersiz etkinliklerle hedeflere ulaşılamaz. Bu sebeplerle daha fazla farkındalık çalışmalarının yapılması, paydaşların daha etkin görev alması hem öğrencilerin katılımını arttıracak hem de ÇEDES projesinin hedeflerine ulaşmasını oranını yükseltecektir.

Okul yöneticileri ve okul proje temsilcileri, ÇEDES projesinin etkin uygulanmasıyla kaybolan değerlerin geri kazanılmasının, ahlaki çöküşün engellenmesinin ve şiddetin ve zorbalığın en az düzeye indirgenmesinin mümkün olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Genel olarak katılımcılar, ÇEDES projesinin değerler eğitiminde yararlı olduğunu düşünmektedir. Değerler, tüm toplumlar için değerlidir. Değerler; bireysel, toplumsal ve evrensel olarak ayrı ayrı ele alınsa da değer kavramı ve değerler eğitimi herkes için önemli ve gereklidir. Bu açıdan kaybolduğu düşünülen değerlerin geri kazandırılması için ÇEDES gibi değerler eğitimi içerikli projelerin yapılması elzemdir. Değerler kaybolduğunda ahlaki çöküşler artmakta; ahlak kurallarını önemsemeyen bireyler topluluklarda yaygınlaşmaktadır. Değerlerin

anlamını yitirmesiyle ve ahlaki çöküşlerle beraber insanların birbirlerine saygısı, sevgisi azalmakta şiddet ve zorbalık kültürü toplumlarda kendine daha fazla yer bulmaktadır. Birbirine saygı duymayan, karşıt görüşlere değer vermeyen bireyler, sorunlarının çözümünü şiddet ve zorbalıkta aramaktadır. Özellikle araştırmadaki katılımcılarının ifade ettiği üzere bu şiddet ve zorbalık unsurlarının belki de başlangıç aşamaları gözlemlenmektedir. Okul çağlarında şiddet ve zorbalığa meyil gösteren küçük yaştaki öğrencilerin ilerleyen yaşlarda daha büyük şiddet ve zorbalık türleriyle toplumda yer alacağı düşünüldüğünde değerler eğitimi içerikli ÇEDES projesi gibi çalışmalara çok daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; bu araştırmanın çalışma grubu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 1 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 lise kademesindeki 4 devlet kurumunun her birinden okul müdürü, projeden sorumlu müdür yardımcısı, ÇEDES okul proje temsilcisi olacak şekilde 3 katılımcı seçilerek toplam 12 katılımcı olarak belirlenmiştir. Aynı okulda görev yapan okul müdürü, müdür yardımcısı ve ÇEDES projesi okul temsilcisi öğretmenin görüşleri alınarak okul içindeki ve farklı okul kademelerindeki görüşler alınarak farklı okul kademesindeki bulgular ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun neticesinde, tüm farklı okul kademelerinde ve okul içinde alınan görüşlerden okullarda ÇEDES projesinin sahiplenildiği, yaşanan sorunların ortak olduğu ve paydaşların projeye yeterince destek vermediği noktasında benzer ifadeler tespit edilmiştir. ÇEDES projesi, yeni olması sebebiyle gelişime muhtaçtır. Gelişimin sağlanması için paydaşların daha fazla ortak çalışmalar yapması gerektiği belirlenmiştir.

3.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler

- 1) ÇEDES projesinin okullardaki yürütücüleri olan okul müdürü, müdür yardımcısı, ÇEDES okul temsilcisi öğretmen ve değerler kulübü öğretmenlerine öncelikli olmak üzere tüm okul personeline değerler eğitimi ve ÇEDES projesi kapsamında alanında uzman kişilerce mahalli hizmetiçi kurs ve seminerler verilebilir.
- 2) Proje etkinliklerinin kurulacak komisyon kanalıyla, öğrencilerin yaşlarına uygun olmak üzere anaokulları ve ilkokullar için oyunsallaştırılmış, ortaokul ve lise gibi daha büyük yaş gruplarına sportif etkinlik ve gezi gözlem içerikli etkililiği yüksek düzeyde olacak çalışmaların planlanması yararlı olabilir.
- 3) Okullarda ÇEDES projesinin verimliliğini ve benimsenmesini en üst düzeyde sağlamak için yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik farkındalık çalışmaları öncelikli olarak yapılabilir.
- 4) Değerler kulübü öğrencileri belirlenirken daha fazla bireyin çalışmaya dahil edilebilmesi için azami sayıda öğrencinin kulüp üyeliğine teşvik edilmesi ÇEDES projesi değerler eğitimi faaliyetlerindeki katılımın artmasına fayda sağlayabilir.

3.2. Paydaşlara Yönelik Öneriler

Milli Eğitim Bakanlığı

- 1) ÇEDES projesinin uygulama esaslarına göre faaliyetlerin ders saatleri dışında yapılması şartının kaldırılması bazı uygulama bazlı sorunların çözümüne yardımcı olabilir.
- 2) Okullara, ÇEDES projesi kapsamında yapılacak etkinlikler için ödenek tahsisinde bulunulması çalışmaların verimliliğine katkı sağlayabilir.
- 3) ÇEDES projesinin okullardaki yürütücüleri olan okul müdürü, müdür yardımcısı, ÇEDES okul temsilcisi öğretmen ve değerler kulübü öğretmenlerine öncelikli olmak üzere tüm okul personeline projenin başlangıç aşamasında değerler eğitimi ve ÇEDES projesi kapsamında alanında uzman kişilerce mahalli hizmetiçi kurs ve seminerler verilmesi yararlı olabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı

- 1) Okul etkinlikleri planlandıktan sonra görevlendirilen diyanet personelinin, ÇEDES okul temsilcisi öğretmenle sürekli irtibat halinde bulunmasının sağlanması sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından yararlı olabilir.
- 2) Diyanet personelinin görev tanımı, ÇEDES okul temsilcisi öğretmene destek vermek şeklinde belirlenerek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ÇEDES okul temsilcisi öğretmene gerekli desteğin verilmesinin sağlanması projenin toplumca benimsenmesine katkı sunabilir.
- 3) Proje çalışmalarında mekan, ulaşım ve yardımcı destek personeli konularında okullara daha fazla destek verilmesi projenin verimliliğini arttırabilir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

- 1) ÇEDES projesinin etkililiği için sportif, kültürel organizasyonlar (turnuvalar, kamplar, geziler vb.) planlayarak okulların bu etkinliklere dahil edilmesinin sağlanması faydalı olabilir.
- 2) Proje çalışmalarında mekan, ulaşım ve yardımcı destek personeli konularında okullara daha fazla destek verilmesi projenin verimliliğini arttırabilir.

3.3. Araştırmacılara Yönelik Öneriler

- 1) Yeni bir proje olan ÇEDES projesinin iyileştirme alanları geniş olarak değerlendirildiğinde farklı araştırmaların yapılması projenin işlevselliğini arttırmada fayda sağlayabilir.
- 2) Yapılan araştırmalar genişletilerek projenin daha fazla boyutta incelenmesi projenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.
- 3) Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde ele alınmış olup yeni araştırmalara proje paydaşları olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı dahil edilerek daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akbaş, O. (2004). *Türk Milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının ilköğretim II. kademedeki gerçekleştirme derecesinin değerlendirilmesi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Ankara.
- Aladağ, S. (2009). *İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara.
- Altan, M. Z. (2011). *Çoklu zeka kuramı ve değerler eğitimi*. Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir. <http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/127841-20120111122256-6.pdf>.
- Aslan, Y. H. (2016). Bir derleme: benlik kavramına ilişkin bazı yaklaşımlar ve tanımlamalar. *Sosyal Bilimler Dergisi*, (48), 79-89.
- Ateş, Ö. T. (2017). Türkiye'de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerinde etkisi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 15(34),41-60.
- Avcı, N. (2007). *Gençlik ve toplumsal değerler*. (1.bs) Siyasal.
- Baltacı, N. B. (2018). *Ortaokul yöneticilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri*. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi* (Kefad), 13(2),75-93.
- Bircan, H. H. ve Dilmaç, B. (2015). *Değerler bilançosu*. Çizgi Kitabevi
- Bozdaş, Ş. (2013). *Öğretmenlerin mesleklerine adanmışlık düzeyleri ile değerler eğitimi uygulama düzeyleri arasındaki ilişki*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Bursalıoğlu, Z. (2000). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Pegem Yayınları.
- ÇEDES Projesi 2023 Uygulama Usul ve Esasları Klavuzu https://bozkurt20.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_04/13144812_06094358_30091927_CEDES-USUL-VE-ESASLAR.pdf
- Çetin, N. ve Balanuye, Ç (2015). Değerler ve eğitim ilişkisi üzerine. *Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, (24). (ss.191-203)
- Demirtaş, H. (2014). *Okul örgütü ve yönetimi*. R. Sarpkaya (Ed), *Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi içinde* (ss.89-140). Anı Yayıncılık.
- Dinçer, B. (2019). İlkokul programlarında (1-4) yer alan ve kazandırılması hedeflenen değerlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin ve öğrenci velilerinin görüşlerinin incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 17(38),207-234.

- Ergün, A. (2021). *Öğretmenlerin değer kavramına ilişkin bilişsel kurguları ve değerler eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
- Fışkın, K. B. (2024). *Milli Eğitim Bakanlığının "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi hakkında nitel bir araştırma*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü, Denizli.
- Gülmüş, R. (2015). *İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih konularında değer öğretimine ilişkin sınıf öğretmenleri görüşleri* (Tez No. 423071) [Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi
- Halstead, JM and Pike, MA (2006). *Citizenship and moral education: values in action*, Routledge
- Hökelekli, H. (2011). *Ailede, okulda ve toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi*. (1.bs.) Timaş.
- Kasapoğlu, H. (Bahar 2013). *Okulda değer eğitimi ve hikayeler*. Milli Eğitim. (198). 97-109.
- Keskin, Y. (2008). *Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: tarihsel gelişim, 1998 ve 2004 öğretim programlarının etkinliğinin araştırılması*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kumbasar, E. (2011). *Muzaffer İzgü’nün Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.
- Öntaş, T. (2016). İdeolojinin kültürel yorumu olarak değerler ve bir değerler ideolojisi olarak muhafazakârlık. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 14(31),159-185.
- Özan, M. B. (2009). Öğrenim görülen okul türüne göre yöneticilerin öğrencilere değer kazandırma davranışları. *Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi*. 8(1),55-62
- Sallabaş, M. (2020, Mayıs 06). Türkçe öğretim programlarına değerler eğitimi yönünden karşılaştırmalı bir bakış. *İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 538-551.
- Sezer, Ş. (2021). Ortaokulda değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: bir durum çalışması. *Değerler Eğitimi*, 19(41), 171-205. DOI: 10.34234/ded.837709
- Sönmez, V. (2007). *Program geliştirmede öğretmen el kitabı*. (17.bs.) Anı.
- Şahin, M. (2022). Çocuklarda Değer Eylemlerinin Oluşumunda Bakım Personellerinin Rolü. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(1), 101-112. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.982306>
- Şimşir, Z. ve Dilmaç, B. (2016). "Değerler bilançosu: Sosyoloji, felsefe, ekonomi, eğitim, iletişim, müzik, tıp". H. H. Bircan ve B. Dilmaç (ed). *Okullarda değerler eğitimi*. (185-207). Çizgi kitabevi.
- Turner, T. N. (2004). *Essentials of elementary social studies* (5th ed.). Personal Education Inc.
- Ulusoy, K. (2019). *Değerlerin tanımı, sınıflandırılması ve değerler eğitimi*. K. Ulusoy içinde, Karakter Değerler ve Ahlak Eğitimi (s. 66). (6.bs.) Pegem Akademi.
- UNESCO, (2010). *Living values education overview*, www.livingvalues.net
- Yazıcı, M. (2016). Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri. *Firat University Journal of Social Sciences*, 24(1), 209-223. <https://doi.org/10.18069/fusbed.10221>